

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Бердыбаева Гульзия Женисбаевна

Нукусский ДПИ Факультет Начального Образования Имени

Ажинияза Студент 3 Курса Начального Образования I

Спортивного Образования

Аннотация: Укрепление здоровья подрастающего поколения, подготовка его к активному участию в социально-экономической, культурной и политической деятельности в качестве полноправных граждан общества является приоритетом политики мирового сообщества. Поэтому популяризация и совершенствование занятий физической культурой и спортом среди населения, особенно среди молодежи, становится приоритетной задачей во всех странах.

Ключевые слова: спорт, физическая культура, педагогический стаж.

Современное состояние общества в мире, темпы его развития предъявляют высокие требования к подрастающему поколению и его здоровью.

Укрепление здоровья подрастающего поколения, подготовка его к активному участию в социально-экономической, культурной и политической деятельности в качестве полноправных граждан общества является приоритетом политики мирового сообщества. Поэтому популяризация и совершенствование занятий физической культурой и спортом среди населения, особенно среди молодежи, становится приоритетной задачей во всех странах. Значение физического воспитания в общеобразовательной школе заключается в создании основы для всестороннего развития учащейся молодежи, укрепления здоровья, формирования различных двигательных

навыков и компетенций.

В странах мира проводится большая научно-исследовательская работа по организации внеучебной работы, формированию двигательных навыков и умений, развитию физических качеств, с целью содержательного проведения свободного времени учащихся и укрепления их здоровье. Сегодняшние данные свидетельствуют о том, что уровень активности учащихся средних классов снижается. Основные причины такого положения зарубежные специалисты объясняют отсутствием мотивации к занятиям физической культурой у школьников, методическими подходами к организации учебного процесса, недостаточной изученностью средств и методов физической культуры. Для воспитания учащихся, отвечающих современным требованиям, необходимо найти новые средства и методы использования форм внеучебной деятельности в физическом воспитании.

Практика показывает, что большинство учащихся не могут сдать контрольные работы на уроках физкультуры, не достигают высоких результатов в беге, метаниях и прыжках, и причина этого не в слабом овладении техникой движений, а скорее в недостаточном развитии двигательных качеств - силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости. Учителя физической культуры должны не только учить учащихся заниматься физическими упражнениями, то есть формировать навыки и умения, но и целенаправленно систематически совершенствовать их. С этой целью на занятиях по физическому воспитанию включаются специальные упражнения, направленные на развитие указанных двигательных качеств.

В ходе исследования были взяты предварительные нормативы контрольных тестов у юношей и девушек общеобразовательных школ 13-15 лет экспериментальной и контрольной групп.

По предварительным результатам, при сравнении показателей физической

подготовленности юношей и девушек экспериментальной и контрольной групп по возрасту и полу, было отмечено, что разница между группами не была достоверной, и студенты с практически одинаковым физическим развитием и функциональной пригодности были отобраны для участия в педагогическом исследовательском процессе. В физическом воспитании школьников используются различные средства и методы, способствующие развитию физических качеств. Оценка эффективности средств и методов, даваемых студентам при комплексном подходе, в основном проводилась в рамках педагогического стажа в течение нескольких учебных лет. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ динамики подготовленности студентов экспериментальной и контрольной групп.

В ходе основного педагогического эксперимента экспериментальная группа использовала разработанную нами программу обучения специальным физическим упражнениям, повышения интенсивности каждого занятия, развития физической подготовленности. В контрольной группе студенты базируются на программе, разработанной для общеобразовательных учреждений, т.е. на традиционных методах обучения.

В ходе основного педагогического эксперимента была проведена сравнительная оценка подготовки студентов. В процессе физического воспитания тренировка физических качеств, формирование у них двигательных навыков и умений с использованием комплекса средств и стилей, особенно воздействуя через комплексный подход, привели к положительным результатам.

Используемая литература:

1. Исаковна К.З. (2020). Подготовка будущих учителей начальных классов к работе в развивающейся личностно-ориентированной системе образования.

Международный журнал интегрированного образования, 3(12), 196-199.

2. Темирбекова, А. О. (2012). Из истории международных исследований. Вестник Костромской государственной университет, 18(3), 73-76.

3. Самад о'Гли, Р. С., и Камолиддин о'Гли, И. Н. (2021, октябрь). Реформы в образовании. В ПЛАТФОРМЕ "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ" (стр. 138-140).

4. Отениязовна П. С. (2021). Формирование компетенций учащихся в системе образования. ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал, 11 (6), 293–295.